

Chingizxon joylashgan markaziga shiddatli hujum uyushtiradi va uni 2 bo'lakka ajratib yuboradi. Ammo, 10 ming kishilik mo'g'ullar pistirmasi uning yo'lini to'sadi. Bu pistirma Jaloliddinning qaynotasi Amin ul-Mulk qo'mondonligidagi o'ng qanotni tormor etadi, qolgan qutganlarini esa Jaloliddin zo'r shijoat bilan jang olib borayotgan markazgacha quvib boradi. Xorazmliklarning so'l qanoti mo'g'ullarga bardosh berolmay yengiladi. Og'ir ahvolda qolgan Jaloliddin 700 ga yaqin otliq askarlari bilan mardlarcha qarshilik ko'rsatadi. Chingizxon uni tiriklayin qo'lga olishni buyuradi. Dushman sultonni qurshovga oladi, ular o'z niyatlariga yetay deb turganda Jaloliddinning tog'avachchasi va xos amirlaridan bo'lgan Axos malik uni xalqa ichidan olib chiqishga erishadi. Janggoxdan chiqqan Jaloliddin qarindoshurug'lari bilan vidolashadi va ularni Sindga g'arq qilishga ijozat beradi, so'ngra qayta hujumga tashlanadi, noiloj ahvolda qolgach, 10 gaz bal.dan oti bilan daryoga sakraydi. Daryoning narigi qirg'og'iga sog'-salomat o'tib olgan.

Bu jang haqida Mirzo Ulug'bek o'zining "O'zining to'rt ulus tarixi" asarida shunday yozadi: "Jaloliddin bahodirlik otini kurash maydoniga solib, totor kofirlaridan kupini xalokat tuprogiga qoradi va xech bir kulfat siz jang qildiki, agar Rustami doston tirik bulga nida, unga bulgan muhabbat epigini o'z yelkasiga solgan bo'lardi. Agar kumushtan Isfandiyor bu jangni mushohada qilganda, uning xizmatida qullik lavozimini jonu dilim bilan qabul qilgan bo'lardim. Daryoning narigi qirg'og'iga sog'-salomat o'tib olgan sultonning bu qahramonligini ko'rgan Chingizxon Jaloliddinni ta'qib etishni man qiladi va o'z a'yonlari hamda farzandlariga qarata shunday deydi: "Otaga shunday o'g'il zarurki, u ikki girdob — olov va suv girdobidan ozodlik maydoniga chiqa oldi!"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Shihobiddin an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti /Matyoqubov tarj./-T.: "O'zbekiston", 2006.
- 2) Fayziyev T. Sulton Jaloliddin Muhammad bin Xovandshoh Mirxond talqinida."Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi". T.: 1999
- 3) Oydin Tonariy. Jaloliddin Xorazmshoh va uning davri./Boboxon Muhammad Sharif tarj/ T.: 1999
- 4) Bunyodov Z. Anushtegin Xorazmshohlar davlati. T.: 1998
- 5) Ziyoyev Xamid. Uzbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi: (Miloddan oldingi asrlardan to 1991 yil 31-avgustgacha. T.: «Sharq», 2001.
- 6) Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi, T.: 1994

TIJORAT BANKLARNING INVESTITSIYA RISKLARI VA ULARNI KAMAYTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Umbarov Faxriddin Tursunovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Bank va moliya” kafedrası katta o‘qituvchisi
Email: faxriddinumbarov11@gmail.com
ORCID: 0009-0008-4656-8861

Abdusalomova Dilnavoz Soibjon qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi
Email: dilnavozabdusalomova79@gmail.com

[10.5281/zenodo.18370862](https://doi.org/10.5281/zenodo.18370862)

Annotatsiya: Ushbu maqolada banklarning investitsiya risklari, ularning turlari hamda ularni kamaytirishning samarali yo‘llari atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqotda O‘zbekiston bank tizimining so‘nggi yillardagi islohotlari, risklarni boshqarish bo‘yicha xalqaro tajribalar, Basel III tamoyillari va sun‘iy intellekt asosidagi yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Muallif tomonidan kredit, bozor va likvidlik risklarini kamaytirish mexanizmlari, shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida banklarning investitsion barqarorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, risklarni samarali boshqarish banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi va iqtisodiyotning investitsion salohiyatini kengaytiradi.

Kalit so‘zlar: bank tizimi, investitsiya risklari, risklarni boshqarish, Basel III, kapital yetarliligi, likvidlik, sun‘iy intellekt, moliyaviy barqarorlik.

Аннотация: В статье рассматриваются инвестиционные риски банков, их типология и эффективные методы снижения. Особое внимание уделено реформам банковской системы Узбекистана, международному опыту управления рисками, принципам Базеля III и применению технологий искусственного интеллекта в процессе прогнозирования и минимизации рисков. Автор анализирует механизмы снижения кредитного, рыночного и ликвидного риска, а также роль цифровых инструментов в повышении инвестиционной устойчивости банков. Результаты исследования показывают, что комплексное управление рисками способствует укреплению финансовой стабильности банков и росту инвестиционного потенциала экономики.

Ключевые слова: банковская система, инвестиционные риски, управление рисками, Базель III, достаточность капитала, ликвидность, искусственный интеллект, финансовая устойчивость.

Abstract: This article analyzes the investment risks of banks, their main types, and effective methods of mitigation. The study highlights recent reforms in

Uzbekistan's banking system, international best practices in risk management, Basel III principles, and the growing role of artificial intelligence in identifying and forecasting risks. The author examines mechanisms for reducing credit, market, and liquidity risks, as well as the impact of digital technologies on improving investment stability. The findings reveal that efficient risk management strengthens banks' financial stability and enhances the investment potential of the national economy.

Keywords: banking system, investment risks, risk management, Basel III, capital adequacy, liquidity, artificial intelligence, financial stability.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimi mamlakat moliya bozorining barqarorligi va iqtisodiy o'sishining asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Banklarning investitsiya faoliyati real sektorni moliyalashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, investitsiya faoliyati bilan bog'liq risklar – ya'ni bozor konyunkturasi o'zgarishi, kredit portfelining sifati, valyuta kurslarining tebranishi, likvidlik va foiz stavkalari bilan bog'liq noaniqliklar – banklar uchun muhim xavf omillaridan biridir. Ushbu risklarni samarali boshqarish moliya tizimining barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan so'nggi yillarda bank sektorini isloh qilish, investitsiya muhitini yaxshilash va risklarni kamaytirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son ¹³ Farmoni banklarning risklarni boshqarish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, kapital yetarliligi va aktivlar sifatini oshirishni ko'zda tutadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598-son ¹⁴ Qonuni investitsiya jarayonlarida ishtirok etuvchi subyektlarning huquqiy kafolatlarini, risklarni sug'urtalash va ularni kamaytirish mexanizmlarini belgilab beradi.

Mazkur maqolada banklarning investitsiya risklari, ularning turlari hamda ularni minimallashtirishning zamonaviy yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqotning ijobiy yo'nalishi shundan iboratki, unda banklarning innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar asosida risklarni boshqarish bo'yicha imkoniyatlari yoritilib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning istiqbolli mexanizmlari ko'rsatib beriladi.

¹³ <https://lex.uz/docs/-4811025>

¹⁴ <https://lex.uz/docs/-4664142>

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Banklar investitsiya faoliyatida uchraydigan asosiy risklar — kredit, bozor, likvidlik, operatsion va mamlakat (country) risklari — ularning moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy adabiyotlarda bu risklarni aniqlash, o'lchash va kamaytirish masalalari keng yoritilgan. Saunders va Allen o'zining "Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms" nomli asarida kredit riskni baholashda zamonaviy statistik yondashuvlar va Value-at-Risk metodologiyasining afzalliklarini ko'rsatgan. Ularning fikricha, to'g'ri risk o'lchovi bank portfelining diversifikatsiya darajasini oshirishga va kutilmagan yo'qotishlarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Basel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan Basel III xalqaro me'yorlari esa bank kapitalining yetarliligi va likvidlik talablarini kuchaytirish orqali moliya tizimining barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu standartlar banklarga risklarni aniqroq baholash, investitsiya faoliyatida tavakkalchilikni cheklash va aktivlar sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, Basel qo'mitasining tavsiyalariga binoan banklar kapital tuzilmasi va risk koeffitsiyentlarini real sektor investitsiyalarining xavf darajasiga moslashtirish orqali uzoq muddatli barqarorlikka erishishlari mumkin.

Empirik tadqiqotlar ham risklarni kamaytirish mexanizmlarining amaliy samaradorligini ko'rsatadi. Nyebar, Obalade va Muzindutsi 2024-yilda o'tkazgan tadqiqotida Gana tijorat banklarining qishloq xo'jaligi sohasidagi kredit risklarini kamaytirishda garov, kafolat va sug'urta kabi mexanizmlar muhim ahamiyat kasb etishini aniqlagan. Ularning fikricha, qiymat zanjiri asosida hamkorlik va kredit kafolatlash tizimlari moliyaviy yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Shu yo'nalishda, IACPM tashkilotining 2024-yilda e'lon qilingan "Risk Mitigation Techniques in Credit Portfolio Management" nomli hisobotida ham riskni diversifikatsiya qilish, portfelni sug'urtalash va balansdan tashqari instrumentlar yordamida xavfni o'tkazish mexanizmlarining afzalliklari batafsil yoritilgan.

Likvidlik riskiga oid tadqiqotlar, xususan, Bank for International Settlements tomonidan olib borilgan tahlillar, banklarning qisqa muddatli moliyaviy bosim holatlarida barqarorligini oshirish uchun LCR (Liquidity Coverage Ratio) va NSFR (Net Stable Funding Ratio) kabi ko'rsatkichlarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Bu ko'rsatkichlar yordamida banklar o'z aktiv va passivlarini muvofiqlashtirib, likvidlik yetishmovchiligi holatlarining oldini olishlari mumkin.

So'nggi yillarda texnologik yondashuvlar risk boshqaruvida yangi bosqichni boshlab berdi. Kim, Kim va Lee 2019-yilda o'tkazgan tadqiqotida mashinaviy o'rganish (machine learning) asosida derivativ portfellardagi riskni bashorat qilish imkoniyatlarini o'rgangan va bu yondashuv an'anaviy statistik modellarga nisbatan

ancha aniq natijalar berganini ko'rsatgan. Shuningdek, bu texnologiyalar banklarga real vaqt rejimida risklarni aniqlash va monitoring qilish imkonini beradi.

Mahalliy miqyosda esa O'zbekiston Markaziy bankining so'nggi yillardagi me'yoriy hujjatlari banklarda risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Ayniqsa, kredit va bozor risklarini baholashda xalqaro standartlarni qo'llash, ichki nazorat tizimini kuchaytirish va raqamli kuzatuv mexanizmlarini joriy etish borasida muhim qadamlar tashlangan. Bu islohotlar banklarning investitsiya faoliyatida tavakkalchilikni kamaytirish, barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash imkonini kengaytiradi.

Umuman olganda, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va xalqaro tajriba banklarning investitsiya risklarini kamaytirishda integratsiyalashgan yondashuvlarni — kapital yetarliligi va likvidlikni mustahkamlash, portfel diversifikatsiyasi, sug'urta va kafolat instrumentlaridan foydalanish, shuningdek, sun'iy intellekt asosida risk monitoring tizimlarini qo'llashni tavsiya etadi. Ushbu chora-tadbirlar bank sektorining moliyaviy barqarorligini oshirish va investitsion faoliyatni ijobiy yo'nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Markaziy banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi va Jahon bankining ochiq ma'lumotlar bazalaridan hamda tijorat banklarining yillik hisobotlaridan olindi. Analitik qismda investitsiya risklari dinamikasi, kredit portfeli tuzilmasi va kapital yetarliligi ko'rsatkichlari korrelyatsiya hamda trend tahlili usullari yordamida baholandi.

Tahlil va natijalar

Banklarning investitsiya risklari va ularni kamaytirish yo'llarini tahlil qilishda, avvalo, ushbu risklarning iqtisodiy mohiyatini chuqur tushunish zarur. Bank investitsiya risklari — bu moliyaviy aktivlarga, real sektor loyihalariga yoki kapital bozori vositalariga kiritilgan mablag'larning kutilgan daromadni bermasligi yoki zarar keltirish ehtimoli bilan bog'liq tavakkalchilikdir. Ushbu risklar moliya tizimi barqarorligiga, kapital aylanishiga va iqtisodiyotning investitsion jozibadorligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, risklarni aniqlash, baholash va boshqarish mexanizmlari har bir bankning strategik rivojlanish siyosatining markazida turadi.

Investitsiya risklari bank faoliyatining turli jihatlarida namoyon bo'ladi. Birinchidan, kredit riski — bu qarz oluvchi tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaslik xavfi bo'lib, investitsion loyihalarning asosiy moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiladi. Saunders va Allen o'z tadqiqotlarida kredit riskni baholash uchun Value-at-Risk (VaR) yondashuvi va defolt ehtimolini modellashtirish usullarini taklif etib, ushbu usul riskni miqdoriy o'lchashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatgan.

Kredit risk bank uchun eng asosiy xavf turi bo'lib, ayniqsa, uzoq muddatli investitsiya loyihalarida va yirik infratuzilma sohalarida kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchi tur — bozor riski, ya'ni foiz stavkalari, valyuta kurslari, tovar narxlari va moliyaviy aktivlar qiymatining o'zgarishi bilan bog'liq xavf. Global moliya tizimida bu risk ko'pincha makroiqtisodiy beqarorlik, siyosiy xavflar va tashqi shoklar ta'siri ostida keskinlashadi. Masalan, foiz stavkalarining o'zgarishi banklarning obligatsiya portfeli qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, valyuta kursining o'zgarishi esa tashqi investitsiya faoliyatining rentabelligini pasaytiradi.

Uchinchi tur — likvidlik riski, ya'ni bankning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish uchun yetarli likvid aktivlarga ega bo'lmaslik holati. Basel III me'yorlariga ko'ra, banklar LCR (Liquidity Coverage Ratio) va NSFR (Net Stable Funding Ratio) ko'rsatkichlarini saqlab turishlari lozim. Bu mezonlar bankning qisqa va uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini baholashda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston bank sektorida investitsiya risklari so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga uchradi. 2017–2024-yillar oralig'ida mamlakat bank tizimi transformatsiya bosqichini boshdan kechirdi: davlat ulushi yuqori bo'lgan banklar qisqarib, tijorat banklari soni va kapitallashuvi ortdi. Bu jarayon bilan birga investitsiya portfellari hajmi 2,5 baravar oshdi, lekin kredit riskining nisbiy darajasi ham o'sgan. 2024-yilda Markaziy bank hisobotiga ko'ra, jami kreditlarning 6,8 foizi kechiktirilgan to'lov toifasiga kiritilgan, bu esa risk monitoringi mexanizmlarini kuchaytirish zaruratini ko'rsatadi.

Basel III tamoyillariga muvofiq, banklar kapital yetarliligi (CAR) ko'rsatkichini kamida 13 foiz darajada ushlab turishlari lozim. O'zbekiston banklarida bu ko'rsatkich o'rtacha 15,2 foizni tashkil etib, mintaqaviy me'yordan yuqori hisoblanadi. Bu ijobiy natija, chunki kapitalning yetarliligi investitsion risklarni qoplash va yo'qotishlarni amortizatsiya qilish imkonini beradi.

Bozor riski esa ko'proq tashqi iqtisodiy omillar bilan belgilanadi. So'nggi yillarda xalqaro bozorlarda foiz stavkalari va energiya narxlarining tebranishi, shuningdek, global inflyatsion bosim O'zbekiston banklarining valyuta balansiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Shu bois, Markaziy bank tomonidan valyuta risklarini cheklash va derivativ instrumentlardan foydalanishni rag'batlantirish choralari ko'rildi.

Nyebar, Obalade va Muzindutsi tomonidan olib borilgan 2024-yilgi tadqiqotda Gana tijorat banklarining qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalaridagi kredit risklarini kamaytirishning bir nechta samarali usullari ko'rsatib o'tilgan. Ular garov, kafolat, sug'urta va riskni ulashish (risk sharing) tizimlarini qo'llash bank portfellarining barqarorligini oshirishini ta'kidlagan. Bu yondashuv O'zbekiston

sharoitida ham dolzarb, chunki qishloq xo‘jaligi, qurilish va sanoat sohalarida uzoq muddatli kreditlar katta tavakkalchilikni o‘z ichiga oladi.

Amaliyotda kredit riskini kamaytirishning samarali vositalaridan biri – portfel diversifikatsiyasidir. Bu usulda bank o‘z investitsiyalarini turli tarmoqlar, mintaqalar va valyutalar bo‘yicha taqsimlab, bir manbadan keladigan xavfni kamaytiradi. Shuningdek, IACPM (International Association of Credit Portfolio Managers) 2024-yilgi hisobotida kredit riskini kamaytirishda synthetic securitization, credit derivatives va credit guarantees kabi instrumentlarning ahamiyatini alohida ta’kidlagan. Ushbu mexanizmlar yordamida banklar tavakkalni balansdan tashqariga o‘tkazib, o‘z kapital samaradorligini oshiradi.

Bank for International Settlements tomonidan tayyorlangan “Literature Review of Factors Relating to Liquidity Stress” tahliliga ko‘ra, likvidlik inqirozlari ko‘pincha ichki boshqaruvdagi nomuvofiqliklar, risklarning kech aniqlanishi va aktiv-passiv muvozanatining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Shu sababli, zamonaviy banklarda aktiv va passivlarni boshqarish tizimi (ALM) hamda stress-testlar asosiy vositalardan biri sifatida qaraladi.

Operatsion risk esa inson omili, axborot tizimidagi nosozliklar va tashqi tahdidlar bilan bog‘liq. Kim, Kim va Lee tomonidan 2019-yilda o‘tkazilgan tadqiqotda mashinaviy o‘rganish algoritmlaridan foydalangan holda operatsion riskni prognoz qilish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan. Ularning yondashuvi banklarga ichki jarayonlarni tahlil qilish, xatoliklarni erta aniqlash va yo‘qotishlarni kamaytirish imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekiston tijorat banklarida asosiy investitsiya risklari ko‘rsatkichlarining dinamikasi (2020–2024-yillar)¹⁵

Yil	Kredit portfeli hajmi, trln so‘m	NPL (muammoli kreditlar) ulushi, %	Kapital yetarliligi koeffitsiyenti (CAR), %	Likvidlik koeffitsiyenti (LCR), %	Bozor risk indeksi*
2020	298,5	5,2	14,1	122	0,38
2021	345,7	5,8	14,6	125	0,41
2022	387,3	6,1	15,0	128	0,44
2023	456,9	6,5	15,2	130	0,47
2024	512,4	6,8	15,3	134	0,49

¹⁵ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki yillik hisobotlari asosia muallif ishlanmasi

1-jadval ma'lumotlari asosida O'zbekiston tijorat banklarining investitsiya risklariga oid asosiy ko'rsatkichlar 2020–2024-yillar oralig'ida izchil o'zgarib borganini ko'rish mumkin. Eng avvalo, kredit portfeli hajmi 298,5 trillion so'mdan 512,4 trillion so'mgacha, ya'ni deyarli 1,7 baravar o'sdi. Bu o'sish mamlakatda bank sektorining investitsion faolligi kuchayganini, real sektorni moliyalashtirish hajmi ortganini hamda banklar iqtisodiyotdagi ishtirokini kengaytirganini ko'rsatadi. Biroq bu jarayon bilan bir vaqtda muammoli kreditlar ulushi 5,2 foizdan 6,8 foizgacha oshgan. Bu holat kredit portfeli hajmi ortgan sari risk darajasi ham bir oz ko'tarilganini bildiradi, shu bois kredit tahlili va monitoring tizimini takomillashtirish zarurati mavjud.

Kapital yetarliligi koeffitsiyenti (CAR) 14,1 foizdan 15,3 foizgacha o'sib, Basel III talablariga mos darajada saqlanib qolgan. Bu banklar tomonidan risklarni qoplash uchun yetarli kapital bazasi shakllantirilganini anglatadi. Kapitalning o'sish sur'ati investitsion risklarni qoplash salohiyatini oshirgan va bank tizimi barqarorligini mustahkamlagan. Shuningdek, likvidlik koeffitsiyenti (LCR) 122 foizdan 134 foizgacha ko'tarilgan bo'lib, bu banklarning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish bo'yicha imkoniyatlari kengayganini anglatadi.

Bozor risk indeksi 0,38 dan 0,49 gacha oshgan, bu esa moliya bozorlaridagi tebranishlarga sezgirlik biroz ortganini bildiradi. Shu bilan birga, indeksning nazoratli diapazonda saqlanishi banklar tomonidan bozor riskini boshqarish mexanizmlari yetarlicha samarali ishlayotganini ko'rsatadi. Umuman olganda, jadvaldagi ma'lumotlar O'zbekiston bank tizimining so'nggi yillarda jadal o'sib borayotganini, kapital va likvidlik zaxiralari mustahkamlanayotganini, lekin kredit sifatini yaxshilash hamda risklarni diversifikatsiya qilish zarurati saqlanib qolayotganini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Markaziy bankining so'nggi yillardagi normativ hujjatlari banklarda risklarni boshqarish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi"gi nizomga¹⁶ muvofiq, har bir bankda mustaqil risk boshqaruvi departamenti tashkil etilgan bo'lishi shart. Ushbu departamentlar risklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish va kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqadi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni orqali bank tizimini isloh qilish va xalqaro reyting mezonlariga moslashish jarayoni boshlandi. Bu hujjat banklarning kapital bazasini mustahkamlash, korporativ boshqaruvni yaxshilash va investitsion faoliyatni faollashtirishga qaratilgan.

¹⁶ <https://lex.uz/uz/docs/-6436466#-6436869>

Mahalliy amaliyotda risklarni kamaytirishning muhim yo‘nalishlaridan biri — raqamli texnologiyalar asosida tahliliy platformalarni joriy etishdir. Masalan, ayrim yirik banklar kredit portfelini real vaqt rejimida kuzatuvchi “risk-dashboard” tizimlarini joriy qilgan bo‘lib, bu qaror qabul qilish tezligini va aniqligini oshiradi.

Raqamli transformatsiya bank tizimining investitsiya risklarini kamaytirishda yangi bosqichni boshlab berdi. Sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar (big data) va tahliliy algoritmlar yordamida banklar nafaqat mavjud risklarni aniqlaydi, balki ularning yuzaga kelish ehtimolini oldindan bashorat qilmoqda. AI asosidagi tizimlar mijozlarning to‘lov qobiliyati, xarajat odatlari, bozor o‘zgarishlari va iqtisodiy indikatorlarni birlashtirib, kredit xavfini real vaqt rejimida hisoblaydi.

Misol tariqasida, JPMorgan Chase, HSBC, va Deutsche Bank kabi yirik moliya institutlari “AI-powered risk management” tizimlaridan keng foydalanmoqda. O‘zbekiston tijorat banklari ham bu yo‘nalishda dastlabki qadamlarni tashlamoqda. Masalan, “Asaka Bank” va “Ipoteka Bank” kredit riskini baholashda sun‘iy intellekt modellarini sinov tariqasida joriy etgan.

Banklarning investitsiya risklarini samarali boshqarish uchun quyidagi strategiyalar istiqbolli yo‘nalish sifatida ajralib turadi:

- birinchidan, risklarni baholashda kompleks yondashuvni qo‘llash, ya’ni kredit, bozor va likvidlik risklarini o‘zaro bog‘liqlikda ko‘rib chiqish;
- ikkinchidan, stress-testlar va ssenariy modellashtirishni tizimli joriy etish;
- uchinchidan, ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillarini investitsiya qarorlariga integratsiya qilish;
- to‘rtinchidan, kadrlar malakasini oshirish va risk boshqaruvi bo‘yicha xalqaro sertifikatlash tizimlarini joriy etish.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, risklarni boshqarishdagi innovatsion yondashuvlar nafaqat xavfni kamaytiradi, balki investitsion faoliyatning samaradorligini ham oshiradi. Riskni diversifikatsiya qilish, kapital yetarliligini saqlash, texnologik kuzatuv tizimlarini joriy etish va tartibga soluvchi me‘yorlarni takomillashtirish O‘zbekiston bank tizimi uchun uzoq muddatli barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta’minlaydi.

Shunday qilib, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, banklarning investitsiya risklarini kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu yondashuvlar ichida kapitalni yetarli darajada saqlash, kredit risklarini diversifikatsiya qilish, likvidlikni boshqarish, texnologik yechimlardan foydalanish va boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish asosiy o‘rinni egallaydi. Natijada, moliyaviy barqarorlik kuchayadi, investitsion muhit yaxshilanadi va bank tizimi iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga faol hissa qo‘sha oladi.

Xulosa va takliflar

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, banklarning investitsiya risklari ularning moliyaviy barqarorligi, kapital yetarliligi va umumiy iqtisodiy faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Risklarni samarali boshqarish tizimi mavjud bo‘lmagan sharoitda investitsiya loyihalarining qaytarilishi sekinlashadi, bank kapitali sifatiga putur yetadi va iqtisodiy o‘sish sur‘atlari pasayadi. Shu sababli, risklarni aniqlash, baholash va kamaytirish jarayonlari har bir bankning strategik boshqaruv tizimida ustuvor yo‘nalish sifatida shakllanishi zarur. Bu jarayonni raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt va analitik modellar bilan qo‘llab-quvvatlash investitsion xavflarni prognozlash imkonini yanada kengaytiradi.

Bank sektorining rivojlanish istiqbollari, avvalo, risklarni kompleks boshqarish tizimining mustahkamlanishiga bog‘liq. Kredit, bozor va likvidlik risklari o‘zaro bog‘liq bo‘lgani sababli, ularni yagona risk menejment platformasi orqali tahlil qilish zarur. Shuningdek, Basel III tamoyillariga to‘liq muvofiqlik, kapital yetarliligi me’yorlarini saqlash va stress-test amaliyotini muntazam o‘tkazish barqarorlikni oshiradi. Raqamli transformatsiyani chuqurlashtirish, bank ichki nazorat tizimini kuchaytirish hamda kadrlar malakasini xalqaro standartlar darajasida rivojlantirish ushbu tizimni yanada samarali qiladi.

Soha rivojini jadallashtirish uchun banklar faoliyatiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, investitsiya risklarini baholashda sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar tahlilini qo‘llash, portfel diversifikatsiyasini kengaytirish, kredit kafolatlash fondlari va riskni ulashish mexanizmlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabdagi “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ–598-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4664142>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–5992-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4811025>
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining “Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to‘g‘risidagi”gi nizomi. <https://lex.uz/uz/docs/-6436466#-6436869>
4. Saunders A., Allen L. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. – New York: John Wiley & Sons, 2002. – 375 p.
5. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Hoboken: Wiley Finance, 2018. – 832 p.

6. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. – Bank for International Settlements, 2011. – 189 p.
7. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – Boston: Pearson Education, 2019. – 736 p.
8. Nyebar A., Obalade A.A., Muzindutsi P.-F. The Effectiveness of Credit Risk Mitigation Strategies Adopted by Ghanaian Commercial Banks in Agricultural Finance. – Journal of Risk and Financial Management, 2024. – Vol. 17, No. 5. – P. 1–15.
9. Kim J., Kim H.Y., Lee J. Machine Learning-Based Risk Management for Derivatives Portfolios. – Expert Systems with Applications, 2019. – Vol. 124. – P. 222–235.
10. IACPM. Risk Mitigation Techniques in Credit Portfolio Management. – International Association of Credit Portfolio Managers, 2024. – 54 p.